

XONA HARORATINI BOSHQARISHNING AQLLI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH

A.R.Maraximov

texnika fanlari doktori professor

Bekqulov Safarmurod Eshali o'g'li

Termiz davlat universiteti Axborot texnologiyalarifakulteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7311232>

Annotatsiya. Ushbu maqola Xona haroratini boshqarishning aqli tizimini ishlab chiqish bo'yicha bo'lib, aynan xona haroratini, tashqi haroratga moslashtirish usullarni o'rganishni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: xona, ichki harorat, tashqi harorat devor, pollar.

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ В ПОМЕЩЕНИИ

Аннотация. В данной статье речь идет о разработке умной системы управления температурой в помещении, включающей в себя изучение способов приведения комнатной температуры в соответствие с наружной температурой.

Ключевые слова: комнатная, внутренняя температура, внешняя температура стен, пола.

DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT ROOM TEMPERATURE CONTROL SYSTEM

Abstract. This article is about the development of a smart room temperature control system, which includes the study of ways to adjust the room temperature to the outside temperature.

Keywords: room, internal temperature, external temperature of walls, floors.

KIRISH

Aqli xonani nazorat qilish tizimni yordamida siz xonadagi mikroiklimning optimal parametrlarini saqlab qolishingiz mumkin. Elektrlashtirilgan uskunalar to'plamni uyda mavjud bo'lgan barcha iqlim tizimlarini va ularning alohida elementlarini markazlashtirilgan nazorat qilishni ta'minlaydi. Xonadagi mikroiklimning qulay parametrlarini saqlash va qulay mikroiklimning qulay parametrlarini saqlash va qulay mikroiklimni yaratishga sarflanadiga xarajatlarni kamaytirish, energiya resuslarini xonada issiqlik yo'qotilishini keltirib chiqaradigan omillarni aniqlash va hisoblash kerak.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

1.2. Xona uchun issiqlik yo'qotilishini hisoblash usuli. Issiqlik yo'qotilishi oddiy ma'noda xona tomonidan yo'qotishlarni tashqi ichki havo harorati o'rtasidagi farq tufayli bino ichida sodir bo'ladi. Binolarda issiqlik yo'qotishlarini ko'paytirish uchun o'rab turgan inshootlar, izolyatsiyalanadi, isitish tizimlari, konditsioner va ventilatsiya tizimlarini sozlanadi. Asosiy qulay ichki iqlim parametrlarini saqlab qolish va energiya harajatlarini kamaytirishdir. Issiqlik yo'qotishlarini hisoblash isitish tizimlari, shamollatish tizimlari, havo isitish tizimlarini loihalashda amalga oshirilishi kerak. Hisob – kitoblar uchun harorat me'yoriy hujjatlardan olinadi.

TADQIQOT NATIJALARI

Tashqi va ichki havo harorati devorlar, pollar, shifrlar qurilishi, har bir xonaning, binonig geografik maydonini hisoblash uchun dastlabki ma'lumotlar.

Barcha issiqlik yo'qotishlar to'g'iridan to'g'iri o'rab turgan tuzilmalarning issiqlik qarshiligiga bog'liq u qanchalik katta bo'lsa, issiqlik yo'qotilishi ham shunchalik kam bo'ladi. Isitiladigan xonaning issiqlik yo'qotilishini 1.1. formula orqali aniqlaymiz

$$Q = F_{OK} \cdot \frac{1}{R_{OK}} \cdot (T_e - T_h) \quad (1.1)$$

Bu yerda:

Q – devor orqali issiqlik yo'qotilishi .

F_{OK} - o'rab turgan strukturaning maydoni, m²

R_{OK} - o'rab turgan strukturaning qarshiligi m² soat °C/kkal .

T_e – binodagi (xonadagi) havo harorati

T_h – tashqi havo harorati

To'siqlar bir qatlamli yoki ko'p qatlamli bo'lishi mumkin .

MUHOKAMA

Agar panjara ko'p qatlamli bo'lsa, unda barcha qatlamlarning qarshiligini qoshish kerak. Bir qatlamli panjaraning qarshiligi 1.2 formulasi orqali hisoblanadi :

$$R = \frac{\delta}{\lambda} \quad (1.2)$$

Bu yerda:

δ – qatlam qalinligi

λ – materialning issiqlik o'tkazuvchanligi koeffitsiyenti.

XULOSA

Asosiy issiqlik yo'qotilishiga qo'shimcha ravishda, bino konverti orqali qo'shimcha issiqlik yo'qotilishlari ham mavjud bo'lib ular quyidagilarni hisobga oladi; devorning asosiy nuqtalariga yo'naltirilganligi, xonada ikki yoki undan ortiq tashqi devorlarning mavjutligi xonaning balandligi, binolar, kiradigan eshik orqali sovutilishi va shamolning to'siqlarga ta'siri.

REFERENCES

1. Normativ – huquqiy hujjatlar va metodologik ahamiyatga molik nashrlar
2. O'zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida” gi Qonuni. //O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997 y., №9, 225- modda.
3. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. // O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisining Axborotnomasi, 1997 y., №11-12, 295-modda.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli “2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasi rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni. // www.lex.uz
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 17 fevraldagi PQ-2789-son “Fanlar akademiyasi faoliyati, ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida” gi qarori
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi PQ-2909-son “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to’g’risidagi” gi qarori
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 iyuldagi PQ-4387-son “Matematika ta’limi va fanlarni yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo’llab quvvatlash, shuningdek O’zbekiston respublikasi Fanlar akademiyasining V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika insituti faoliyatini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari tog’risida” gi qarori

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 7-maydagi PQ-4708-son "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida" gi farmoni
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-iyuldagi PF-6260-sonli "Yoshlarni har tomonlama qo'llab quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora – tadbirlar to'g'risida" gi qarori.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-yanvardagi 23-sonli "O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi qarori.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-iyuldagi "2020-2022-yillarda iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soha uchun matematika bo'yicha oliy malakali kadrlar tayyorlash chora – tadbirlari dasturini ishlab chiqish to'g'risida" gi qarori.
12. GOST 30494-2011. Turar-joy va jamoat binolari. Parametrlar ichki mikroiklim - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <http://docs.cntd.ru/document/gost-30494-2011> (oxirgi apellyatsiya sanasi 01-10-2020).
13. Ershov V.V Ofisda optimal haroratni nazorat qilish va turar-joy binolari - [Elektron resurs]. - Kirish rejimi: <http://wila.ru/4/304/article32544/> (oxirgi murojaat sanasi 15.06.2020).
14. Zavarzin BB, Ryumin RV, Chukarev AG Issiqlik yo'qotilishini hisoblash usuli binolar - [Elektron resurs]. - Kirish rejimi: <https://moluch.ru/archive/177/46071/> (oxirgi murojaat sanasi 22.11.2020).
15. Xonadagi neyro-loyqa havo haroratini nazorat qilish tizimi Fuzzy kontrollerdan foydalanish - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <https://topuch.ru/kursovaya-rabota-nejro-nechetkaya-sistema-kontrolyatemperatur/index.html> (oxirgi murojaat sanasi 01.09.2020).
16. Petrov V.Yu., Rudashevskaya EA Internet of Things texnologiyasi sifatida ilg'or zamonaviy axborot texnologiyalari - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41775> (oxirgi murojaat sanasi 01.12.2020).
17. Tyuxtiy Yu.A., Goman VV uchun aqlli termostatlarni ko'rib chiqish xonalarning mikroiklimini nazorat qilish - [Elektron resurs] – Rejim Kirish: <http://hdl.handle.net/10995/87554> Oxirgi kirish sanasi 01-12- 2020).
18. Harorat regulyatorining qurilmasi va ishlash printsiplari - [Elektron resurs]. - Kirish rejimi: <https://www.tproekt.com/ustrojstvo-i-princip-rabotytermoregulatora/> (oxirgi kirish 22.11.2020).
19. Ameena Saad al-Sumaiti, Muhammad Hassan Ahmad va Magdy M. A. Salama Aqlli uy faoliyati: adabiyotlarni ko'rib chiqish, elektr quvvati komponentlari va Tizimlar, 42: 3-4, 294-305, (2014) DOI: 10.1080 / 15325008.2013.832439.
20. Dae-Man, H., Jae-Hyun, L., "Aqlli uy energiyasini loyihalash va amalga oshirish.
21. Zigbee-ga asoslangan boshqaruv tizimlari, "IEEE Trans. Iste'mol qilish. Elektron., jild. 56, Yo'q. 3, bet. 1417-1425, 2010 yil.
22. Aqlli termostat uchun haroratni bashorat qilish algoritmini ishlab chiqish - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <http://hdl.handle.net/10995/94223> (oxirgi murojaat sanasi 2020-10-12)
23. DS18B20 1-simli interfeysli harorat sensori [Elektron resurs] Kirish rejimi: <http://mypractic.ru/ds18b20-datchik-temperatury-sinterfejsom-1-wire-opisanie-na-russkom-yazyke.html> (oxirgi ma'lumotlar murojaatlar 01.12.2020).

24. Erol-Kantarci, M. va Mouftah, H. T., "Aqlli tarmoqda turar-joy energiyasini tejamkor boshqarish uchun simsiz sensor tarmoqlari", IEEE Trans. Aqlli Grid, jild. 2, yo'q. 2, bet. 314-325, 2011 yil iyun.
25. Forsythe G E, Malcolm MA va Moler C B 1977 yil uchun kompyuter usullari Matematik hisoblar (Prentice Hall Professional Technical Reference).
26. Ha, D. L., Zamai, S. P. E. va Jacomino, M., "Uyni avtomatlashtirish tizimi maishiy energiya nazoratini yaxshilash, "12. IFAC axborot simpoziumi Ishlab chiqarishdagi nazorat muammolari, Sent-Eten, Fransiya, 2006 yil 17-19 may.
27. Honeywell va boshqalar. Nest - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <https://blog.iridi.com/ru/honeywell-vs-nest-bitva-za-umnyj-termostat/> (ma'lumotlar oxirgi murojaat 01.12.2020).
28. Honeywell Vs. Nest: aqlli termostat uchun kurash - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <https://www.predictingourfuture.com/12-honeywell-vs-nestthe-battle-for-the-smart-thermostat/> (oxirgi marta 2020-yil 01-06-da kirilgan)
29. Nest Learning Thermostat v.3. - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <https://smart-home.market/> (oxirgi kirish 01.06.2020)
30. S. De, T. Elsaleh, P. Barnagi, S. Meissner, "Internet of Things Platform for Haqiqiy dunyo va raqamli ob'ektlar ", Scalable Computing jurnali: Amaliyot va Tajriba, 13-jild, №1, 2012 yil.
31. Siemens REA23 qo'llanmasi [Elektron resurs] Kirish rejimi: [https://www.downloads.siemens.com/download-center/Download.aspx?pos=yuklab olish & fct = getasset & id1 = A6V10075730](https://www.downloads.siemens.com/download-center/Download.aspx?pos=yuklab%20olish%20&fct=getasset&id1=A6V10075730) (oxirgi kirish 01- 06-2020).
32. T9 Aqlli termostat - [Elektron resurs] Kirish rejimi: <https://t9.honeywellhome.com/> (oxirgi kirish 01.06.2020)
33. 2019 yilning eng yaxshi aqlli termostatlari [Elektron resurs] Kirish rejimi: <https://www.cnet.com/news/top-smart-thermostats-of-2019-ecobee-smarthermos-tat-nest/> (oxirgi murojaat sanasi 01.12.2019).
34. [http:// www..dissercat.com;](http://www.dissercat.com;)
35. [https:// www. t.me./ilmiy_tadqiqotlar_magistr;](https://www.t.me/ilmiy_tadqiqotlar_magistr;)
36. [http:// www.dslib.net;](http://www.dslib.net;)
37. [http:// www.dissforal.com;](http://www.dissforal.com;)
38. [http:// www.samdu.uz;](http://www.samdu.uz;)
39. [http:// www.library.ziyonet.uz;](http://www.library.ziyonet.uz;)
40. [http:// www.elibrary.ru;](http://www.elibrary.ru;)
41. [http:// www. t.me./avtoreferat;](http://www.t.me/avtoreferat;)
42. [http:// www. lex.uz;](http://www.lex.uz;)
43. [http:// www. sciencedirect.com;](http://www.sciencedirect.com;)